

Received-Makale Geliş Tarihi 17.02.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.04.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12(118), 650-662

Review Article / Derleme Makalesi
10.5281/zenodo.15314063

Dr. Serkan Timur

<https://orcid.org/0000-0001-6475-2605>

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Lalapaşa Mh. Şehit Hurşit Yeşilyurt Sk. No:1 25100 Yakutiye, Erzurum/ TÜRKİYE

Doğal Afetlerin Sosyal Yaşama, Bütçeye ve Ekonomiye Etkileri

Effects of Natural Disasters on Social Life, Budget and Economy

ÖZET

Bu çalışmanın amacı doğal afetlerin sosyal yaşama, bütçeye ve ekonomiye etkilerinin incelenmesidir. Doğal afetler ülkelerin ekonomik açıdan zarar görmesine, sosyal yaşamın olumsuz etkilenmesine ve bütçenin kaynaklarının harcanarak kamu gücünün hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla önlenemeyen doğal afetler her ülke için olası sorunlardan birisidir. Bu bağlamda her ülkenin herhangi bir afet sırasında; ülke ekonomisini, toplumu ve ülkenin kaynaklarını en iyi şekilde koruması ve oluşan sorunları en az zararlar ve en kısa zamanda çözmesi gerekmektedir. Ülkelerin doğal afetler karşısında alacağı önlemler, oluşan sorunları çözüme ve mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanma açısından yapılacak olan bilimsel çalışmaların önemli katkılar sunabileceği düşüncesiyle bu çalışmanın yapılması planlanmıştır.

Bu çalışmaya ilişkin raporun hazırlanmasında tümdengelim yöntemi kapsamında, alanda yapılmış araştırmalar, kitaplar, raporlar, internet kaynakları ve diğer yazılı kaynaklardan yararlanarak bilimsel verilere dayalı karşılaştırmalar yapılarak elde edilen sonuçlar, araştırmacılar, işletmeler, kamu kurumları ve diğer ilgilenen tarafların bilgisine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doğal Afet, Sosyal Yaşam Seviyesi, Bütçe, Ekonomik Kalkınma

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the impacts of natural disasters on social life, the budget, and the economy. Natural disasters cause countries to suffer economically, negatively affect social life, and result in the depletion of budgetary resources, disrupting public services. Therefore, unavoidable natural disasters are among the potential problems for every country. In this context, during any disaster, every country must protect its economy, society, and resources in the best possible way, and solve the emerging problems with the least damage and in the shortest time. The study is planned with the belief that scientific research on the measures countries can take against natural disasters, solving the resulting problems, and utilizing existing resources effectively will provide significant contributions.

In the preparation of the report for this study, based on the deductive method, research conducted in the field, books, reports, internet sources, and other written materials were used to make comparisons based on scientific data. The results obtained were presented to the knowledge of researchers, businesses, public institutions, and other interested parties.

Anahtar Kelimeler: Natural Disaster, Social Life Level, Budget, Economic Development.

1. GİRİŞ

Çalışmada doğal afetlerin toplumun sosyal yapısına, kamu bütçesine ve ekonomiye olan etkileri konusu ele alınmıştır. Bu kapsamda çalışmanın soruları; “Doğal afetler, toplumun sosyal yaşamını etkiler mi? “Doğal afetler, toplumun kamu harcamalarını etkiler mi?” ve “Doğal afetler, ülke ekonomisini etkiler mi?” şeklinde sıralanabilir. Bu kapsamda çalışmada doğal afet, kamu geliri ve kamu borçlanması kavramlarına yer verilmiş, daha sonra doğal afetler ve kamu bütçesi başlığı altında, doğal afetlerin kamu harcamalarına, kamu gelirlerine ve kamu borçlanmasına olan etkileri izah edilmiş ve doğal afetlerin ekonomiye etkileri başlığı altında doğal afetlerin GSYH'ya, gelir dağılımına, istihdama, finansal yapıya, yatırımlara ve kalkınmaya olan etkileri izah edilmiştir.

Doğal afet; beklenmedik bir şekilde meydana gelmekte ve deprem, volkanik patlama, su baskını gibi doğal kuvvetlerden kaynaklanmaktadır. İnsan yapımı felaketler; savaş, çatışma ve terörizm gibi insanların kasıtlı veya kasıtsız eylemlerinden kaynaklanmaktadır (Omićević ve Šćitaroci, 2023). Bu sınıflandırma türünde doğal afetler yıkıcı olayları insanın sorumluluğu kapsamının dışına çıkarırken, insan yapımı afetler yıkıcı olayları normal yaşamın kapsamı dışında tutmaktadır. Ancak bugün, hem doğal hem de insan kaynaklı felaketlerin dünya çapında yaygın olduğu ve hassas durumların ekonomik, politik ve sosyal açıdan önemli sorunlara neden olduğu ve afetlerin neden olduğu olumsuzlukların giderek ciddileştiği gözlemlenmektedir (Nam vd., 2023). Bu kapsamda ülkelerin coğrafi konumlarına göre değişiklik gösteren doğal afetlerin tipleri ve etki düzeylerine göre öncelik sıralaması değişmektedir. Türkiye Anadolu; Asya, Avrupa ve Afrika gibi üç kıtanın ortasında bulunan ve sürekli depremlere maruz kalan bir kara parçasıdır. Bu kapsamda en sık görülen meteorolojik kökenli doğal afetler; orman yangınları, deprem, taşkın, dolu, sel, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar, kuraklık, çığ, yıldırım, kar ve fırtınalardır (Bardakçı ve Demirtaş, 2023).

Doğal afetler, insan eliyle meydana gelmeyen, süresine, bulunduğu yere ve gücüne göre farklılık gösteren çevresel, biyo-fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik zararlara sebep olan, yaşamı kesintiye uğratan, toplumların müdahalesinin eksik kaldığı yıkımlar şeklinde meydana gelmektedir. Doğal afetler genellikle aniden başlamakta ve tedbir almaya fırsat kalmadan kısa bir zamanda büyük olumsuzluklarla sonuçlanabilmektedir (Sözcü, 2019). Afetler genellikle sebeplerine, birden olmalarına ve yıkıcılıklarına göre; doğal afetler ve insan kaynaklı afetler şeklinde iki kategoriye ayrılmaktadır. Doğal afet, bir toplumun kendi kaynaklarını kullanarak başa çıkma yeteneğini aşan, toplumun ilerleyişinde önemli aksaklıklara sebep olan yıkımları kapsamaktadır. Afetler ise fiziki ve toplumsal meselelerin birbirine geçtiği, insan ömrünün bütün yönlerine tesir eden çok boyutlu süreçler olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, doğal afetlerin, yalnızca biyo-fiziksel ve sosyo-kültürel anlamda çok yönlü etkileri söz konusudur (Bol ve van Niekerk, 2023).

Kamu geliri; kamu harcamalarını finanse etmek için devletin kullandığı ekonomik kaynaklar şeklinde tanımlanmaktadır. Gerek devlet gerekse de başka toplum kuruluşlarının giderleri için anayasal sınırlar çerçevesinde elde edilen finansmanın tümü kamu gelirleri kapsamındadır. Devletin ve diğer kamu kuruluşlarının bu giderleri karşılayabilmek için üretim kaynaklarını elinde bulundurması, piyasadan mal ve hizmet istemesi gerekmektedir (Akbulut ve Yereli, 2016). Devletin girişimcilerden gelen talepleri karşılaması, kamu görevlerini yerine getirebilmesi ve artan giderleri karşılayabilmesi için devletin yasal çerçevede geliri elde etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda sosyal devlet anlayışının hakim olduğu toplumlarda kamu gelirlerinin önemli bir kısmı toplumun ihtiyaçlarına harcanmaktadır (Pehlivan, 2009).

Kamu borçlanması; insan haklarının incelenmesi ve topluma zararı dokunabilecek etmenlere karşı tedbir alınması, insanların siyasi, sosyal ve ekonomik yaşamı açısından önemlidir. Bu nedenle de yüksek orandaki dış borçlar ve sürekli bütçe açıkları; ekonomik kalınmaya ve uluslararası rekabete olumsuz yönde etki etmektedir (Ulaşan, 2023). Kamu borçlanmasının gerçekleşmesinin genellikle, gelir dağılımı, ekonomik büyüme, yatırımlar ve istihdam üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır (Eker, 2002). Ayrıca devlete vergi ödeyenlerle teşvik, kredi, indirim alanların aynı birimler olmaması gelir dağılımında adaletsizliklere sebep olmaktadır (Susam, 2016).

Bu çalışma; Türkiye ve benzeri bölgelerin yıkımlarla baş etme ve toplumsal dayanıklılığı artırmaya yönelik stratejiler geliştirmesine yardımcı dokunabilecek kavramları kapsamaktadır. Afetlerin olumsuz sonuçlarının en aza indirilmesi ulusal ve uluslararası seviyede etkin politika ve tedbirlerin

gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Afetler konusundaki bilimsel çalışmalar afetlerin insan hayatı ve toplum üstündeki etkilerini anlama ve gelecekteki araştırmalara temel oluşturma gayretinin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda doğal afetlerde ülkelerin alacağı önlemlerde ve yapması gereken müdahalelerde daha etkin olunabilmesi için alanda yapılmış olan araştırmaların sonuçlarından yararlanılmış, öneriler geliştirilmiş ve bu önerilerin ilgili taraflarla paylaşılmasının yararlı olabileceği düşüncesiyle bu çalışmanın yapılması planlanmıştır. Afetlerin etkisinin azaltılması ve toplumların dayanıklılığının artırılması için afetler konusunda bundan sonra da multi-disipliner bir yaklaşımla çalışmaların yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

2. DOĞAL AFETLER ve KAMU BÜTÇESİ İLİŞKİSİ

Doğal afetlerden kaynaklanan hasarların onarılması ve yeniden inşa tedbirleri kamu sektörü aracılığıyla yürütülmektedir. Kamu harcamaları arttıkça deprem gibi istisnai durumlarda kamu fonlarına olan ihtiyaç da büyümektedir. Doğal afetlerden kaynaklanan kamu fonlarına olan talep, kamu maliyesi alanına girmektedir. İstisnai durumlar hem kamu harcamalarının hem de kamu gelirlerinin miktarını artırmakta ve kompozisyonunu değiştirmektedir. Finans piyasasında savaş ya da toplumsal huzursuzluk gibi olağanüstü olaylar kamu maliyesini etkilemektedir. Doğal afetlerin, başta bütçe kısıtlamaları, mali kapasite, vergi mükelleflerinin ödeme gücü ve sigorta sistemleri olmak üzere çeşitli konularda kamu harcamalarına etkileri olmaktadır. Doğal afetlerin kamu harcamalarına olan etkileri, doğal afetlere özel vergi politikalarının geliştirilmesini gerektirmektedir. Aynı zamanda vergi kanununda, meydana gelse de gelmese de doğal afetlerle mücadeleyle yönelik hükümler bulunmaktadır (Ünsal, 2016).

2.1. Doğal Afetlerin Harcamalara Etkileri

Doğal afetten sonra gereksinim duyulan kaynaklara erişmek için en önemli bilgi kaynağı gerçekleşen bütçe değişiklikleri olmaktadır. Bu nedenle; her bir bütçe kalemine ayrılan kaynakların yeterli olmaması durumunda, mevcut yetkiler veya sınırlamalar dahilinde başka bir harcama sisteminden bütçe içi transfer yapılabilmektedir. Bütçe içi transferler doğası gereği mali dengeyi bozmayan, aksine mali harcamalarda esneklik sağlayan bir uygulama şeklinde nitelendirilmektedir. Ancak bu değişiklikler sırasında parlamento tarafından mali yıl için onaylanan harcama seviyeleri aşılamamaktadır (Tügen, 2019). Bu nedenle, bütçede Maliye Bakanlığının tuttuğu yedek maliyetin yetersiz olması durumunda, bütçe boyutunun genişletilmesine yönelik ek ödenek (bütçe) talebi gündeme gelmektedir. Bütçe Kanunu gereği mevcut hükümetin harcamaları artırabilmesi ve ek bütçe talepleri için meclis onayı alması gerekmektedir (Pehlivan, 2019).

Doğal afetlerin kamu harcamalarına etkileri iki açıdan kritik öneme sahiptir;

- Ekonomik aktivite kısa zamanda küçülerek geliri azaltabilmektedir. Belirli bir doğal afetin kamu harcamalarına etkisi; ekonomik çeşitliliğin düzeyine ve vergi gelirlerinin bileşimine bağlı bulunmaktadır.
- Doğal afetlerden sonra bağış ve toparlanma çalışmaları kamu harcamalarını artırmakta, bu da beşeri sermaye harcamalarını ve potansiyel ekonomik büyümeye katkıda bulunan harcamaları kapsamamaktadır (Çevik ve Huang, 2018). Aslında, doğal afetler ek harcamalara ve halihazırda tahsis edilmiş bazı mali kaynakların kamu mülklerinin restorasyon giderlerini karşılamakta ve afetten etkilenenlere yardım etmek üzere tekrar tahsis edilmesine yol açabilmektedir. Bu tedbirler, kamu harcamalarının azaltılması, planlanan yatırımların ertelenmesi veya terk edilmesi, ücret ve maaş artışlarının ertelenmesi ile sonuçlanabilmektedir. Uygulanmaya devam eden projeler de gecikebilmekte ve afetin maliyeti artabilmektedir (Benson ve Clay, 2003).

2.2. Doğal Afetlerin Kamu Gelirlerine Etkileri

Doğal afetlerin devlet gelirleri üzerindeki etkisine bakıldığında, dünya çapında kamu bütçelerinin doğal afetlerden etkilendiği ülkelerde; büyük ölçekli afet zamanlarında devlet gelirlerinde döngüsel dalgalanmaların fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Öte yandan bir afet meydana geldiğinde afet sırasındaki kamu harcamaları azalmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar; gelişmiş ülkelerde kamu

harcamalarının afetlerden sonra arttığı, ancak kamu gelirlerinin yavaş yavaş düştüğü gerçeğini göstermektedir (Akar, 2013).

Bütçe, bir ülkenin hükümeti tarafından belirlenen kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına yönelik plan şeklinde tanımlanmaktadır. İstisnai durumlar bu planda değişiklik yapılmasını gerektirebilmektedir. Bu, doğal afetler nedeniyle artan hükümet harcamaları ve azalan hükümet gelirlerinden kaynaklanan bütçe farkıyla karşılaştırılmaktadır. Sonuç olarak doğal afetler kamu gelirlerini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için ek bütçe gerektirebilmektedir. İnsan hayatı ve mülkü kaybedildikçe, vergi kaynağı ortadan kalktıkça, vergi ödeme yeteneği doğrudan azalmaktadır. Ek olarak, bir felaketin etkileri yatırımları gözle görülür şekilde azaltabilmekte ve bu da vergi ödeme yeteneğini ve kamu gelirlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Doğal afetlerin kamu gelirlerine etkilerinin olumsuz olması nedeniyle doğal afet sigortası sistemi devreye alınmaktadır (Ünsal, 2016).

Küresel iklim değişikliği ve doğal afetler ülkelerin ekonomisini olumsuz etkilemekte ve bu değişiklik hükümetlerin toplamaya çalıştığı kamu gelirlerini azaltabilmektedir. Kamu gelirlerinin azalması nedeniyle kamu harcamaları sınırlı olmakta; bireysel sermaye harcamalarına ayrılan kaynaklar da azalmaktadır. Bunun sonucunda yaşam standart kalitesinin göstergesi olarak kabul edilen beslenme, sağlık, eğitim gibi bütçe kalemlerine ilişkin hizmetler azalabilmektedir (Başoğlu, 2014). Doğal afetler ve savaşlar kamu maliyesi ve bütçe bilimi açısından olumsuz koşullar yaratmaktadır. Bu olumsuz faktörlerin bir sonucu olarak, mali açıkları kapatmak için devlet borçları su yüzüne çıkmaya başlamaktadır. Bu felaketler ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelirlerin azalmasına sebep olmakta, bölgesel yeniden yapılanma ve gerekli acil destek tedbirleriyle ilgili kamu harcamalarında artış yaşanmaktadır (Yavuz ve Dikmen, 2015).

2.3. Doğal Afetlerin Kamu Borçlanmasına Etkileri

Kamu borcu genel olarak küreselleşme, kapitalizm, sanayileşme gibi faktörler nedeniyle son iki yüz yılda artış göstermektedir. Kamu borçlanması tarihin her döneminde ulusların ve toplulukların kaynak ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir mali araç olarak görülmektedir. Bu kapsamda savaşlar, doğal afetler vb. gibi dış etkiler kamu borçlanması gereksinimini ciddi oranda artırmaktadır (Ulaşan, 2023). Diğer bir ifadeyle kamu finansmanı; doğal afet risklerinin ortaya çıkması durumunda, meydana gelen hasarları en aza indirmek için finansman ihtiyaçları tahminlerin çok üzerine çıkmaktadır (AFAD, 2023). Bu bağlamda savaş, deprem gibi afetler meydana geldiğinde ülkeler kamu yatırımlarına yönelerek harcamaları artırmaktadır. Bu nedenle doğal afetlerin kamu borçlanmalarına etkisi olumsuz olmaktadır. Böyle zamanlarda ülkelerin çoğalan mali yüklerle karşı hızlı çözümler bulması gerekmektedir. Bu durumda, ülkeler vergileri artırarak mali durumlarını artıramadıklarından dolayı borçlara bağımlı olmaktadır. Öte yandan ülkeler kamu harcamalarını artırmaya devam ettikleri takdirde eski borçlarını artık ödeyemeyecek duruma gelmektedir. Bu gibi durumlarda ülkeler eski borçlarını yeni borçlarla ödemeyi tercih edebilmektedir. Bu yöntem ülke ekonomisinin yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sağlamaktadır. Bunun nedeni, yeni borcun faiz oranlarını artırması ve ekonomik istikrar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olmasından kaynaklanmaktadır (Erbeyin ve Özpençe, 2014).

Ülkeler, doğal afetlerden kaynaklanan ticari veya ekonomik şokların yol açtığı kayıpları karşılamak için kamu borçlanması yoluna gitmektedir. Afet sigortası, kısa vadede afetlerden kaynaklanan zararları karşılama etkisine sahip olmakla birlikte, ulusal borç seviyesinin artmasına da neden olmaktadır. Uzun vadede ise bu durum ülkeleri kredi alma zorunluluğundan kurtarmaktadır. Afet sigortası ile kısa vadeli borçlanma arasında pozitif bir ilişki olduğu açıkça görülmektedir. Afetlerin kısa vadedeki etkisini azaltan afet sigortası, ödemelerin dengesini de etkilemektedir. Özellikle kamu geliri toplanamaması nedeniyle mali baskılar artmakta, hükümet borçlanma ve döviz rezervlerini kullanma gibi önlemler almaya zorlanmaktadır. Sonuç olarak hükümet, afet sonrası harcama artışları ve gelir düşüşlerinin yarattığı boşluğu doldurmak için vergileri artırabilmekte veya vergileri artırmadan faizli borçlanma yolunu izleyebilmektedir (Akar, 2013).

3. DOĞAL AFETLERİN EKONOMİYE ETKİLERİ

Doğal afetler, yerel ekonomiyi, coğrafi konumu, toplumu ve ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Bu türden afetlerin verdiği zararları kapatmak, telafi etmek ya da önlemek oldukça zor olmaktadır. Doğal afetlerin ekonomiye etkileri değişik etkenlere bağlıdır ve yıkım etkisine göre de zararları farklılık göstermektedir. Bu bağlamda afetin zamanı, ekonominin yapısı, afete maruz kalan coğrafi alan, nüfus yapısı ve oluştuğu yer afetin büyüklüğünü etkilemektedir. Afete maruz kalan birçok insanın yanı sıra; evler, otoyollar, köprüler, işyerleri, yollar ve kamu hizmetlerine yönelik birçok kayıp söz konusu olmaktadır (Güneş ve Akdoğan, 2023). Pelling vd.'ne göre ise (2002) afetlerden dolayı oluşan sorunlar; beşeri ve fiziki sermaye stoku üzerinde oluşan negatif sorunlar, fiziki alt yapının büyük zarar görmesi nedeniyle üretilemeyen mal ve hizmetlerde oluşan sorunlar ve ekonomide meydana gelen zararların tümünü kapsayan sorunlar olarak sıralanabilir.

Doğal afetler bölgelerin, sosyal yaşamını, ekonomisini, alt yapıyı ve toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluklar; sakatlanmalar, fiziki yaralanmalar, mal ve can kayıpları vb. şeklinde sıralanabilir. Söz konusu doğal afetler; zelzeleler, ani sel, su baskınları, kasırga, yağmur, kış fırtınaları, don olayları, çığlar, hortumlar, zemin çökmesi, heyelanlar, kaya düşmesi, orman ve çalı yangınları, buzlanma, deniz ve göl su seviye değişimleri, tsunami, çölleşme, kuraklık, sıcak ve soğuk hava dalgaları, sis ve düşük görüş mesafesi, tarımsal zararlılar, çekirge istilaları, yıldırımlar, salgın hastalıklar gibi olaylardır. Bir başka ifadeyle doğal afetler, tahmin edilemeyen, etkileyeceği alan ve etki seviyesi öngörülemeyen, çok sayıda ölüm ve fiziksel kayıplara sebep olan doğa olayları şeklinde tanımlanmaktadır. Dünyanın her yerinde, her ülkede ve her sene birçok doğal yıkım gerçekleşmekte ve bu yıkımlara maruz kalan insanlar üzerindeki etkilerine tanık olunmaktadır (Karabulut ve Bekler, 2019).

3.1. Doğal Afetlerin GSYH'ya Etkisi

Afetlerin yeri, zamanı, etkileme düzeyi, fiziksel yaralanmalar, sakatlanmalar, ölüm ve mal zararların GSYH'daki kayıpları farklı seviyelerde meydana gelmektedir. Gerçekleşen doğal afetler; ölümlere sebep olmalarının yanı sıra, ulusal ekonomiye de büyük sorun yaşatabilmektedir. Türkiye'de son 60 yılda meydana gelen doğal afetlerin ekonomik kayıplarının etkisi GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla)'nın %3'ü kadar olmuştur. Uluslararası Afet Veri Tabanı'ndan (EM-DAT) alınan verilere göre 2017 senesinde dünyada 122 ülkeye etki eden 318 doğal afetten 96 milyon insan etkilenmiş ve 9503 kişi yaşamını yitirmiştir (Karabulut ve Bekler, 2019).

Dünya Bankası verilerine göre, 1999 depreminin maliyeti yaklaşık 5 milyar doları bulmuş, doğal afetlerin etkisi GSYH'nin yaklaşık yüzde 2,5'i olarak hesaplanmıştır. 1999 depreminden sonra turizm gelirleri yüzde 40 azalma göstermiştir. Aynı zamanda, 1999 depremi GSYH'nin yaklaşık yüzde 30'unu üreten Marmara Bölgesi gibi bir sanayi bölgesini etkilediği için, ekonomik maliyeti de oldukça yüksek olmuştur (Demiralp, 2023). Bu kapsamda İstanbul'u ve sanayi bölgelerini kapsayan Marmara Bölgesi'nde, olası büyük depremin metre kareye düşen insan sayısının fazlalığı sebebiyle önemli oranda zararlara neden olabileceği tahmin edilmektedir (Bardakçı ve Demirtaş, 2023). Bu afetlerin meydana geldiği bölgelerde kısmen de olsa zararların kapatılabilmesi için ulusal yardımların yanı sıra uluslararası örgütler tarafından ekonomik yardımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda ekonomik yardımların büyüklüğünün, ülkelerinin nüfusuna, söz konusu afetin büyüklüğüne, zararların büyüklüğüne, ülkenin uğradığı kayıplara ve uluslararası ilişkilerin seviyesine göre farklılık göstermesi gerekmektedir (Yang, 2005).

3.2. Doğal Afetlerin Gelir Dağılımına Etkisi

Gelir dağılımı; ekonomik yapı, ekonominin büyüme hızı, istihdamı, insanların eğitim düzeyi, kamunun refah seviyesi ve ortalama yaşam süresi gibi farklı değişkenlere de etki etmektedir. Bu nedenle, gelir dağılımı çok fazla gündemde yer alan ve her dönem ekonomistlerce tartışılan bir konu olmaktadır. Ekonomide bireysel gelir; kişinin bahsi geçen dönemin başındaki servetinin, bahsi geçen dönemin sonundaki servet ile aynı olması şartıyla o dönemde tüketebileceği mal ve hizmetin toplamı şeklinde tanımlanmaktadır. Özetle kişilerin gelirleri tükettiği mal ve hizmetler ile tasarruflarının toplamından oluşmakta ve ülkenin sosyal refah seviyesi ile ilgili bilgi vermektedir. Gelir dağılımlarından sadece birinde meydana gelebilecek bir değişim, diğer gelir dağılımlarına da etki edebilmektedir. Bu gelir dağılımının değeri ise ele alınan ekonominin coğrafi konumu, coğrafi şartları,

ülkenin büyüme hedefleri ve gelişmişlik düzeyi ile ilgili olmaktadır. Bir ülkenin geliri tüm vatandaşlara konumlarına ve uzmanlıklarına göre eşit bir şekilde dağılmışsa, gelir dağılımını adaletli olduğundan bahsedilebilmektedir (Eğilmez, 2019). Bu bağlamda dar gelirli kesim doğal afetlere karşı daha savunmasız olmakta, orta gelirli kamu kesim afet riskinin daha az olduğu yerleşim bölgelerine yönelebilmekte ve yüksek gelirli kesim ise güvenli bölgeleri tercih etmekte ve sigorta işlemlerini eksiksiz yaptırarak gelirlerini ve servetlerini korumaktadırlar (Smith, vd., 2005).

Karma-ekonomi sisteminin kullanıldığı bütün ülkelerde ekonomik faaliyetlerin yönlendiricisi kamu kesimidir. Dolayısıyla bir doğal yıkımın olması toplumsal ekonomi yönünden özellikle kamu kesiminin zorunlu mal ve hizmet sunumları aracılığıyla kamu giderlerini artırmakta ve bölgede meydana gelen afetler sebebiyle de kamu gelirlerini azaltmakta ve zorunlu gereksinimlerin karşılanması önemli maliyetlere neden olmaktadır. Bu bağlamda, yıkımın gerçekleştiği bölgede vergi tabanı daralmakta ve diğer kamu gelirlerinin ve toplumun bütçe dengesini olumsuz yönde etkilemektedir (Panwar ve Sen, 2020).

Doğal afetlerle mücadele toplumun da sorumlulukları arasında yer almaktadır. Deprem, sel, yangın, kuraklık, erozyon ve fırtına gibi bir yıkım olduğunda devlet bir taraftan zarar gören alt yapının iyileştirilmesi, imar gibi açık yükümlülüklerini yerine getirmekte iken, diğer taraftan toplumun doğal afetlerin sebep olduğu ekonomik kayıpların en aza indirgeyecek tedbirleri almaları gerekmektedir. Toplumun kamu gücüne sorumluluklarını yerine getirmesi için yapmış olduğu baskı ve talepler de devletin bütçesine ilave bir yük getirmekte hatta bazı hallerde devletin ekonomik krize girmesine bile sebep olabilmektedir. Bu durum, toplam bütçeye ek kaynakların tahsis edilmesi, uzun vadede mali kalkınma ve gelir dağılımında eşitliğin sağlanması gibi ulusal hedefler için uygulanacak politikaların yeniden gözden geçirilmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda doğal afetlerin ne sıklıkta gerçekleştiği, büyüklüğü, etkilediği nüfus yoğunluğu, ekonomik gelişmişlik seviyesi, gelir dağılımı vb. etkenler yıkımların neden olduğu ölüm ve mali kayıpları ve dolayısıyla devletin ekonomik yükümlülüklerini büyük ölçüde etkilemektedir (Altun, 2019).

3.3. Doğal Afetlerin İstihdama Etkisi

Doğal afetler neticesinde, can kayıpları ve sakatlanmalar, mal kayıpları, toplumsal eşitsizlik, kaynak azlığı ve maddi zararlar ortaya çıkmaktadır. Doğal afetler tüm dünyanın karşılaştığı en büyük sorun olup bunlar, öncelikle sosyo-ekonomik gelişme üzerinde olumsuz etkisi olan, bununla beraber toplumsal ve çevresel bakımdan da insanlar üzerinde büyük etkileri olan yıkımlardır (Marangoz ve İzci, 2023). Doğal afetler ülkelerde işgücü gelirlerinin azalmasına, işsizliğe, yaralanmalara ve insan kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Doğal afetler sadece insan yaşamının kaybına değil, aynı zamanda insan sermayesinin kaybına da yol açmaktadır. Bu durumun nedenleri şunlardır (Scott Joseph, 2010): düşük gelirli aileler dayanıksız inşa edilmiş eski binalarda yaşamakta; bu yapılar kasırga, sel, deprem gibi afetlerde su baskınlarına karşı daha savunmasız kalmakta; daha düşük eğitime seviyesine sahip olan yoksulların çoğunluğu inşaat, tarım, turizm sektörlerinde çalışmakta; dar gelirli kısım doğal afetlerden etkilenmekte ve yoksul insanlar afet sigortası yaptıramamaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da gerçekleşen deprem bölgelerdeki mekanları, sanayi ve üretim tesislerini ve insan kaynaklarını ciddi şekilde etkilemiştir. Kazazedelerden önemli bir bölümü bölgeyi terk etmiş, bu göç dalgası başta konut sektörü olmak üzere birçok sektörü etkilemiştir. Göçenlerin geri dönmemesi, özellikle deprem bölgelerinde tarım ve sanayi sektörlerinde önemli çalışanların kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle hasarların karşılanması ve alt yapının en kısa zamanda eski haline getirilmesi gerekmektedir (Marangoz ve İzci, 2023).

Doğal afetler sonrasında günlük yaşamda çeşitli dengesizlikler ortaya çıkmakta; ekonomik aktivitede aksamalara, insan kaynaklarının azalmasına ve yeni bir denge bulma ihtiyacına yol açmakta ve bunun hem kişisel hem de ulusal ekonomiler açısından önemli sonuçları bulunmaktadır (DiTommaso vd., 2023). Yüzyıllardır çok büyük boyutlardaki afetler ölümlere ve maddi hasarlara yol açmaktadır. Her sene dünyanın başka noktalarında yüzbinlerce canlı doğal ve insan kaynaklı yıkımlara maruz kalmakta ve bunlardan etkilenmektedir. Doğal ve insan kaynaklı afetlere maruz kalan insanlar psikososyal, sosyo-demografik, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik değişimlere uğramaktadır. Afet kavramı, toplumun tamamının veya belirli bir kesiminin yaralanması veya ölümüyle sonuçlanan, ekonomik ve

sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini bozan veya tamamen yok eden doğal bir olay anlamına gelen yıkımı tanımlamak için kullanılmaktadır (Yavuz ve Dikmen 2015).

3.4. Doğal Afetlerin Finansal Yapıya Etkileri

İklim değişikliği ve doğal afetler finansal sistemi ciddi şekilde etkilemekte ve şirketler doğal afetlerin bu olumsuz finansal etkilerini hissetmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında iklim değişikliği ve çeşitli doğal afetler şirketlerin finansal yapısını etkileyen önemli olgular olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin sel, kuraklık, kasırga ve depremler sonucunda işletmeler üretim yapamaz hale gelmekte, varlıkları ve stokları azalmaktadır. Bu durum doğal afetlerden etkilenen şirketlerin mali yapısının yanı sıra şirketlerin likiditesini ve işletme sermayesini de azaltmaktadır (Anbar, 2008). Diğer taraftan iklim değişikliği ve doğal afetlerden hem kamu gücü hem de ekonomi etkilenmektedir. İdari açıdan bakıldığında bir diğer sorun; kamu hizmetlerinin kamu fonlarına ihtiyaç duyması ve kamu hizmetlerinin hem normal zamanlarda hem de normal olmayan zamanlarda yerine getirilmesi, ancak; afet zamanlarında bu kamu hizmetlerinin ciddi oranda artması şeklinde nitelendirilmektedir. Bu dönemlerde devlet gelirleri özellikle düşük olup, devlet gelirlerinin en büyük payını oluşturan vergi gelirleri en ağır darbeyi almakta ve bunun sonucunda devletin gelirleri de azalmaktadır. Küresel iklim değişikliği sonucu oluşan salgın hastalıklar, depremler, kuraklık ve kasırgalardan kaynaklanan erozyon, doğal afetler nedeniyle şirketler üretim yapamadıkları için mali yükümlülüklerini karşılayamamaktadır (Akar, 2013).

Doğal afetlerin yaşanması finansal piyasalardaki belirsizliği artırmakta ve ekonomik beklentiler üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Bu kapsamda afetler kurum çalışanlarını doğrudan etkilemekte ve kurumun üretken sermayesinin kaybına neden olmaktadır. Etkilenen finansal kuruluşların piyasa değeri düşmekte, hizmetleri kesintiye uğramakta ve bu da şirketlerin finansal gelirleri düşmektedir (Noy, 2009). Tetik ve Akbulut (2023) tarafından yapılan çalışmada 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ekonomik ve finansal etkisi araştırılmaktadır. Bu çalışma, depremin yaşandığı on bir ilin ihracatında beklenen düşüşün sebeplerini ortaya koymakta ve deprem sonrası toparlanmaya yönelik çözümler sunmaktadır.

Doğal afetler ekonomiyi çoğunlukla olumsuz etkilemektedir. Başta deprem ve tsunami olmak üzere doğal afetler, hem gerçekleştikleri merkezde hem de çevre bölgelerde yıkıcı sonuçlar yaratabilmektedir. Yaşamın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma ve sağlık faaliyetleri olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca, yıkımın temizlenmesi, temel ihtiyaçların karşılanması ve normale dönülmesi için özel sektör ve uluslararası kuruluşların desteğiyle kamu harcamaları etkilenen bölgelere yönlendirilmektedir. Dolayısıyla doğal afetlerin belirli ekonomik maliyetler içerdiği açıkça görülmektedir. Doğal afetlerin ekonomik maliyetinin bir yönü de ithalat ve ihracat kalemlerinden kaynaklanmaktadır. Doğal afetler nedeniyle ülkelerin tedarik, üretim ve ulaşım zincirlerinde meydana gelen aksamalar ihracat ve ithalatı da olumsuz etkileyebilmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; küresel ticaret hacimlerinin gittikçe arttığı ve ülkelerin üretiminin devamını sağlamak için giderek diğer ülkelere bağımlı hale geldiği günümüzde, bir ülkenin doğal afetlerinin yarattığı tahribat diğer ülkelerin finansal sistemine de zarar vermektedir (Özsalman ve Yıldırım, 2024).

3.5. Doğal Afetlerin Yatırımlara Etkisi

Doğal afetler yerleşim yerlerine, altyapıya, üretim faaliyetlerine ve doğal kaynaklara ciddi zararlar vermekte, tarım ve sanayi alanlarını negatif etkilemektedir. Ancak yeni yatırım yapılmadan, ulusal kalkınmaya ayrılan kaynaklar afet zararlarını azaltma ve onarma çalışmaları için kullanılmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, hâlihazırda az olan kamu fonları felaket kurtarma çalışmalarına aktarılmaktadır. Afetler ülkelerin ekonomik yatırımlarını sekteye uğratmakta ve mevcut sorunları daha da ağırlaştırmaktadır. Bu arka plana karşı, kalkınma programlarını sürdüremeyen ülkeler zaman ilerledikçe fakirleşmektedir (Atlı, 2006). Doğal afetler sonucunda; su, kanalizasyon, elektrik, okul, hastane vb. altyapıları zarar görmekte ve bu nedenle toplumun ekonomik ve sosyal yaşamı da ciddi şekilde etkilenmektedir. Sürekli birikim ve yatırım sonucu oluşan bu altyapı ve üstyapı varlıkları yok edildiğinde, mevcut kaynaklar bu yapıların yeniden inşasına tahsis edilerek mevcut yatırım planları sekteye uğramaktadır (Yavuz, 2013).

Doğal afetler sonrasında harcanan sosyal kaynaklar; toplumların iktisadi büyüme, kalkınma, gelir dağılımında eşitlik gibi önemli hedeflere yapacakları yatırımlarda fark yaratabilmektedir. Ayrıca finansal kaynakların yetersiz olması durumunda finansal riskler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kamu sektörünün doğal afet risklerini önlemek, toplumsal refahı artırmak ve mali kriz risklerinden kaçınmak için riskleri çeşitlendirmek amacıyla müdahale etmesi gerekmektedir. Yapısal koşulları sürdürülebilir bir şekilde değiştirmek ve afet politikasını kalkınma politikasına entegre etmek için yatırım yapılmaktadır. Eksik bilgi, miyopluk, kolektif atalet gibi problemlerin neden olduğu ekonomik başarısızlıklara kamu sektörünün müdahale etmesi gerekmektedir. Bu sayede doğal afetlerin yatırımlara olumsuz etkisi azaltılabilmekte ve toplumsal kaynaklar daha etkin kullanılarak refah seviyesi artırılabilir. Mali zaman uyumsuzluğu sorunu nedeniyle politikacılar kısa zamanlı seçim desteği sağlayan politikalara daha fazla önem vermektedir. Bu sebeple, tedbirler uzun vadede açıkça etkili olsa bile, kısa vadede seçmenlere yük getirmesi halinde uygun düzenlemelere ve doğal afetlere karşı önlemlere yatırım yapılmamaktadır. Doğal afetlerin; yatırımlar, altyapı ve piyasa aksaklıklarıyla birlikte emek ve sermaye verimliliğini olumsuz etkileyerek uzun süreli sermaye ve işgücü kayıplarına yol açtığı sonucuna varılmaktadır (Altun, 2019).

Kamu sektörü, sınırlı kaynaklarını toplumsal refahı iyileştirme yetenekleri açısından daha yüksek öncelikli alanlara yönlendirmektedir. Kamuoyunun desteğini kaybetmek istemeyen politikacılar doğal afet sonrası yatırımları uygunsuz bir şekilde yapabilmektedir. Deprem sonrasında ithalat ve ihracatın net olarak düşmesi ve ekonomik aktivitenin azalması, vergi gelirlerinde de azalmaya ve gecikmeye neden olmaktadır. Döviz kurunun değer kazanması ve ek maliyetler gelecekteki borç servisi ödemelerini artırmaktadır. Hükümetler, döviz kaynaklarını azaltmakta; iç ve dış borçları ve ihraçları artırarak afetlerle bağlantılı artan maliyetleri karşılamaya çalışmaktadır. Dar gelirli insanlar doğal afetlere hazırlanmak için gereken yatırım ve sigorta primlerini karşılayamamaktadır. Düşük gelirli kesim için barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarına yapılan harcamalar refaha daha fazla katkıda bulunmaktadır. Bu konuda kamu yatırımlarının yetersiz olması, gelirlerin düşük olmasıyla da açıklanabilmektedir. Doğal afetlerin daha sık meydana geldiği ülkelerde, rasyonel aktörler afet hazırlığı ve zarar azaltma önlemlerine daha fazla yatırım yapma konusunda teşvike sahiptir. Bu tür yatırımların politik maliyeti düşük olmaktadır. Ancak afet kırılabilirliği yüksek olan ülkelerde bu yatırımlar doğal afetlerden kaynaklanan zararları tam olarak önleyememektedir (Altun, 2019).

Yatırım kararları alınırken doğal afetlerin görmezden gelindiği göze çarpmaktadır. Özellikle depreme açık az gelişmiş ve olan gelişmekte olan ülkelerde, yerleşim yerlerinin seçimi ve bu yerlere yatırım yapılması söz konusu olduğunda afet riskinin ikinci plana itilebilmektedir (Özer, 2017). Özellikle gelişmekte olan ülkeler doğal afetlerden daha fazla etkilenmektedir. Doğal afet riskinin yüksek olduğu bölgelerde kalkınma çok daha zor gerçekleşmektedir. Hem afete bağlı ekonomik zorluklar hem de afet hazırlığına yönelik kamu harcamaları, yatırım için mevcut kaynakların sınırlı olmasına yol açmaktadır (Altay, 2017).

Doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıpların artması, kamu maliyesi üzerinde daha fazla baskıya yol açmaktadır (Şeker, 2023). Her ülkenin mali yapısının doğal afetlere karşı dayanıklılığının sağlanmasına yönelik politika önerilerinin ana tartışma konusu olması önemli olmaktadır. Bu nedenle, mevcut mali tartışmalarda, açık ekonomi politikalarının açık ekonomi modeline göre tasarlanması, karmaşık maliye politikası araçları, ekonomi piyasaları yoluyla risk sınıflandırması, düzenleme ve teşvik yoluyla ele alınması gereken kamu ve piyasa başarısızlıklarını çevreleyen birçok konu bulunmaktadır. Mekanizmaların ayrıntılı olarak ele alınması gerekir. Çünkü özellikle doğal afetlerin yol açtığı onarılamaz insan hayatı kaybı nedeniyle ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçleri, hatta ekonomik bağımsızlıkları tehdit altında bulunmaktadır (Demir ve Çelik, 2023).

Bireyin veya toplumun doğal afet okuryazarlığını geliştirilmesi; doğal afetlere müdahale etme, analiz etme ve değerlendirme, objektif olma, sorunlara gerçekçi çözümler bulma ve doğru kararlar verme konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca doğal afetlere müdahale yeteneği geliştikçe doğal afetlerin yol açtığı fiziksel ve psikolojik hasarların da azalması beklenmektedir. Doğal afet okuryazarlığı yüksek olan kişiler afetler hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Felaketlerle nasıl mücadele edileceğini, gönüllü olmayı, sonuçları analiz etmeyi ve başkalarının tehlikeye karşı nasıl uyarılacağını öğrenmektedir. Afet hasarları toplumsal okuryazarlık ile yakından ilişkili olmakta ve bireylerin

edindikleri bilgileri kendilerine ve çevrelerine fayda sağlayacak şekilde kullanmaları beklenmektedir (Demirdelen ve Çakıcı, 2021).

Doğal afetler insan kaynaklı, teknolojik veya doğal kaynaklı olabilmektedir. Doğal afetlerin doğaya, canlılara ve tabii ki insanlara birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Ortaya çıkan etkiler insanları psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan etkilemektedir. Bu nedenle hayatın her alanında hasarların en aza indirilmesi ve afetlerin ortadan kaldırılması için araştırmalar yapılmaktadır. Doğal afet gibi istisnai durumlarda devletler bir yandan vergi gelirlerini korumaya çalışırken, diğer yandan da vergi mükelleflerine zor durumlarda yardım ve kolaylık sağlamaya çalışmalıdır. Sağlanan yardımların ulusal yasalara ve meydana gelen doğal afetin ciddiyetine bağlı olarak değişmesi, gelir vergisi ertelemeleri, ek vergi iptalleri, KDV istisnaları, uygun taksitli ve düşük faizli kredilerin sağlanması gerekmektedir (Bayram, 2023).

Dünyada gerçekleşen doğal afetlerden her sene milyonlarca insan etkilenmekte olup ilerleyen süreçlerde bu sayının daha fazla artacağı öngörülmektedir. Doğal afetlerin insanlar üstündeki fiziki, toplumsal, davranışsal ve psikolojik negatif etkilerinin azaltılabilmesi için uygulanması gerekenler; (Karabulut ve Bekler, 2019); 1. Doğal afetler öncesinde yapılan afete hazırlık çalışmaları dikkate alınarak afet ve acil durum müdahale planları geliştirilmelidir. Afet ve acil yardım planlarının geliştirilmesinde çocukların ve gençlerin kapasiteleri de değerlendirilmeli ve gözardı edilmemelidir. 2. Çocuklar en çok bilinmeyen kavramlardan korkmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri, çocuklar ve gençler arasında afete hazırlık bilincini artıracak şu konuları içermelidir; afetler, afet önleme ve ilk yardım, afet önleme eğitim alanları vb. oluşturularak farkındalığı artırıcı eğitimler desteklenmelidir. 3. Bu yaş grubundaki bireylerde doğal afetlere ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla araştırmalarda sosyal medya aktif olarak kullanılmaktadır. 4. Üniversite öğrencilerinin olası afet riskleri, önleme, müdahale ve iyileştirme konularındaki araştırmaları devlet tarafından desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. 5. Doğal afetlerin yol açtığı aksamalarda çocuk istismarının ve suça karışmasının önlenmesi için yerel ve ulusal yetkililer birlikte çalışmalıdır. 6. Afet bölgelerinde çalışan öğretmenler, ebeveynler, sağlık çalışanları ve arama kurtarma personeli gelişim psikolojisi, çocuk ve ergen psikolojisi, fiziksel yaralanma mekanizmaları, davranış değişikliği ve psikolojik travma belirtileri konularında eğitim almalıdır. Bu, afet sonrasında olası sağlık sorunlarının tespit edilmesini, hızlı ve vakit kazandıran müdahalelerin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır.

Yerel yönetimler, afetlerin negatif tesirlerini önlemek ve sınırlamak için afetlere dayanıklı şehirlerin inşa edilmesine yardımcı olmakta önemli bir rol oynamaktadır. Afetler genellikle bölgesel olaylardır ve yerel tehlikelere göre uyarlanmış bölgesel afet senaryoları gerektirmektedir. Yerel yönetimler afet yönetimi uygulamaları konusunda üniversitelerle iş birliği yaparak kentsel dönüşümü daha etkin hale getirebilmektedir. Yerel yönetimler halka en yakın siyasi otoriteler olmaktadır. Dolayısıyla halkın afet müdahale faaliyetlerine daha etkin bir şekilde dahil edilmesi ve halkın kaygılarının verimli ve etkili bir şekilde ele alınması mümkün olmaktadır. Kamuoyunun yeterince bilinçlendirilmesi, afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda toplumun eğitilmesi, broşür ve poster dağıtımı yoluyla etkili afet önleme uygulamalarının yapılması, özellikle deprem afetleri konusunda farkındalığın artırılması gerekmektedir. Yerel yönetimlerin afetin meydana geldiği ilk andan itibaren yardımı sağlayabiliyor olması, afet önleme konusundaki rollerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir (Yılmaz, 2023).

Türkiye'de her ülkede olduğu gibi her sene doğal afetler nedeniyle ölümler ve maddi kayıplar yaşanmaktadır. 6 Şubat 2023 depremi yaklaşık altmış bin kişinin ölümüne ve ekonomik kayba neden olmuş ve milli gelirin önemli bir kısmının kaybına neden olmuştur. Ülkemizin kentleşme ve sanayileşme sürecini incelediğimizde diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi kayıt dışı sektörde binaların inşa edildiği ve daha sonra yenilendiği görülmektedir. Ancak sayıları her geçen gün artan deprem ve afetlerde can ve mal kayıplarının ana kaynağı olan zemin etüdü, inşaat süreçleri, inşaat mühendisleri, işçiler, inşaat malzemeleri ve yapı denetimlerinde halen ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu ihmallerin yıkıma katkıda bulunan faktörler olduğu açıkça görülmektedir. Yerel yönetimler ile kamu kurumları gibi meslek kuruluşları ve merkezi yönetim arasındaki bağı ifade eden idari önlemlerin gerçekte yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. Depremler önlenememekte ama hasar azaltılabilmektedir, bu durum, idari yeniden yapılanmayı ve piyasa gelenek ve uygulamalarında değişiklik yapılmasını gerektirmektedir (Esen, 2023).

3.6. Doğal Afetlerin Kalkınmaya Etkisi

Afetler ülkelerin politikalarını negatif etkileyerek ülkenin kalkınması ile ilgili hasara yol açmaktadır. Kalkınmayı sadece ekonomik açıdan değil, sosyal ve insani gelişme olarak da görmek gerekmektedir. Afetlerin yıkıcı etkileri ülkelerin sadece ekonomik kalkınmasını değil aynı zamanda sosyal ve insani kalkınmasını da negatif etkilemektedir. Doğal afetler meydana geldiğinde ülkenin kalkınmasına etkisi olumsuz olmakta; ama bir milletin büyümesi ve gelişmesinde sorun teşkil etmemektedir. Felaketler, nadiren de olsa, gerekli koşullar oluştuğunda büyümeyi de hızlandırabilmektedir. Ülkeler yıkıcı afetlerle karşı karşıya kaldığında, planladıkları ve geliştirdikleri kalkınma politikaları baltalanmakta, kalkınmaya ayrılan kaynaklar afet sonucunda müdahale ve iyileştirmeye harcanmaktadır. Doğal afetler sonrasında kalkınma programları ve hedefleri sekteye uğramaktadır. Hükümetler doğal afetlerin kalkınma politikalarına zararlı etkisini önlemek için kentsel dönüşüm planları, kalkınma sigortası, yardımlar gibi eylem planları ve politikalar hazırlamaktadır (Karatağ, 2021).

Doğal afetlerin kalkınmaya olumsuz etkileri tarımdan turizme, ticaretten finansa kadar birçok sektörde hissedilmektedir. Doğal afetler ekonomik açıdan kalkınmayı olumsuz etkilemektedir. Ekonomik sürdürülebilirlik ve kalkınma kavramları yalnızca çevrenin korunmasıyla sağlanamayacağından bu kavramların daha geniş bir perspektiften ele alınması gerekmektedir. Doğal afetler tüm insanlığı etkilemekte ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bir takım strateji, tedbir ve politikaların uygulanmasıyla afet risklerinin ortadan kaldırılabilceğini vurgulanmaktadır (Elçi ve Can, 2023).

Doğal afetlerin ekonomik etkisi kişi başına düşen gayri safi hasıla, kalkınma, insan sermayesi, kamu maliyesi ve ödemeler dengesinde açıkça görülmektedir. Ayrıca doğal afet sonrası afetlerde bölgelerin kalkınmasını sağlamak amacıyla her ülkenin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere harcadığı bütçelerin afetlerde bölgelere kaydırılarak mali bozulmaya yol açtığı da bilinmektedir. Dünyanın birçok yerinde bu işlem bu şekilde yapılmaktadır. Özellikle doğal afetlere kaynak oluşturmayan ve afet yönetimi uygulamalarının plansız olduğu ülkelerde bütçe transferleri yaygın bir uygulama olarak kullanılmaktadır (Yurgiden, 2024). Doğal bir afetin yaşanması, kişilere bireysel veya ulusal seviyede ciddi zararlar verebilmektedir. İklim değişikliğinin dünyada sürdürülebilir kalkınmaya ciddi bir tehdit yarattığı konusunda uluslararası toplumda fikir birliği bulunmaktadır. İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın neticesinde; iklim değişikliği meydana gelmekte ve aşırı hava olayların sıklığı artmaktadır. Bu durum daha fazla doğal afete yol açmaktadır (Zhang ve Managi, 2020).

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Doğal afetlerin sosyal yaşama, ülke bütçesine ve ekonomisine olan etkileri ile ilgili yapılan bu çalışma sonrasında elde edilen sonuç ve öneriler aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

Kamu kurumları, meslek kuruluşları, yerel yönetimler, afet dernekleri ve benzeri yönetimler afetlerin önlenmesinden ziyade afetlerin hasarlarının en aza indirgenmesini sağlamaya çalışan kurumlar. Bu kapsamda bir ülkede faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar ile toplumun birlikte ve bir bütün halinde afetlerle mücadele etmesini sağlayacak plan ve politikaların hazırlanması büyük önem arz etmektedir.

Her ülkede doğal afetler meydana gelmekte, ölümler, maddi kayıplar, ekonomik sorunlar, sosyal olumsuzluklar ve benzeri birçok kayıplar olmaktadır. Bu kayıpların sebeplerinden birisi de bina ve inşaat yapımları olup kullanılan malzemeler, inşaat süreçleri, ihmaller, İSG süreçlerindeki eksik uygulamalar ve yanlış zemin etütleri bu kayıpların nedenleri arasında sıralanabilir. Bu nedenle ülkenin inşasında rol alan tüm birimlerin koordine edilmesi, kullanılacak malzemelerin tanımlanması, denetim mekanizmalarının etkin bir şekilde kurulması, inşaatın başlamasında çevre düzeninin bitimine kadar tüm süreçlerde ilgili birimlerin kontrollerinin etkin bir şekilde yapılması afetlerin önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Afetler ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkileyerek kalkınma ve büyümenin gecikmesine neden olmaktadır. Ayrıca sosyal ve yaşam standardı açısından afetlerin yıkıcı etkileri toplumun üzerinden uzun süre atılamamaktadır. Bu bağlamda afetlerin yıkıcı etkilerinin azaltılması kapsamında fiziki plan proje ve stratejiler kadar; sosyal, psikolojik ve sağlığa yönelik kalıcı önlemlerin alınması gerekmektedir.

Afet yönetiminde sadece geçmiş olaylardan yararlanarak alınacak önlemler yetersiz olmaktadır, bu nedenle yapılacak olan bilimsel çalışmaların ülkeler arası seviyede dikkate alınması, muhtemel afetler için senaryoların hazırlanması, elde edilen bilgilerin uluslararası seviyede bir bütün halinde dikkate alınarak alınacak önlemler için gerekli çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Yüksek teknolojiler her alanda olduğu gibi afetlerin önlenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla dijital teknolojilerin, ülkenin her faaliyetinde olduğu gibi afet önleme faaliyetlerinde de yoğun kullanımının sağlanması için dijitalleşmenin mümkün olan her faaliyet alanına uyarlanması önemli kazanımlar sağlayabilir.

Afete hazırlık çalışmaları kapsamında yapılacak olan eğitim öğretim faaliyetlerinin tüm eğitim kurumlarına, kamu kurumlarına, işletmelere ve topluma yansıtacak şekilde planlanması ve uygulanması; farkındalığın artmasına, ilgili tarafların bir bütünlük içerisinde hareket etmesine, zararların azalmasına ve afetin yıkıcı etkilerinin önlenmesine önemli katkıları olabilir.

Afet sonrasında toplumun tüm kesimlerinde meydana gelen yıkımlar için kamunun önemli destekleri gerekmektedir. Bu bağlamda afet sonrası, vergi indirimleri vergi indirimleri, KDV muafiyetleri, kredi ertelemeleri, teşvikler, yardımlar ve verilecek destekleri ülkenin yeniden inşası ve toplumun sosyal hayata geri dönüş açısından büyük önem arz etmektedir.

Afetlerle mücadelede sadece ilgili görevli kamu kurum ve kuruluşlarının görev yapması yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda gönüllü işletmeler, kurumlar, bireylerin önemli bir güç haline gelmesi için afet okuryazarlığı olan vatandaşların sayısının artırılması büyük önem arz etmektedir.

Afetlerin önlenmesinde ülke ekonomisinin ve bütçesinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Dolayısıyla her ülkenin doğal afetlere karşı alacağı önlemlerin etkili olmasında ve kısa zamanda çözüme ulaştırılmasında; ülkenin bütçe yapısının ve afetlere karşı donanımının büyük önemi bulunmaktadır. Her ülkenin afet sırasında veya afet sonrasında ekonomik kalkınmaya, büyümeye, bütçesini geliştirmeye, toplumu eğitmeye, yeni teknolojileri kullanmaya büyük önem vermesi gerekmektedir.

Daha sonra yapılacak olan araştırmalarda; afetlerin türleri, afet bölgeleri, afet bölgelerinin özellikleri, diğer ülkelerde gerçekleşen afetler için alınan önlemler, afetlere yönelik yeni gelişen teknolojilerin neler olduğuna yer verilmeli; ekonomik büyüme, istihdam, alt yapı, kalkınma gibi konulara önem verilmeli ve ülkeler arası ölçekte yapılacak bilimsel çalışmalar artırılmalıdır.

KAYNAKÇA

- AFAD (2023). *Dünyada ve Türkiye’de Afet Finansmanı [Teknik Rapor]*. Ankara: Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü.
- Akar, S. (2013). Doğal afetlerin kamu maliyesine ve makroekonomiye etkileri: Türkiye değerlendirmesi. *Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 11(21), 185- 206.
- Akar, S. (2013). *Doğal afetlerin kamu maliyesi üzerine etkisi: Türkiye örneği* (Doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi (Turkey)).
- Akbulut, H. & Yereli, A. B. (2016). Kamu gelirleri ve kamu harcamaları nedensellik ilişkisi: 2006-2015 dönemi için Türkiye örneği. *Sosyoekonomi*, 24(27), 103-120.
- Altay, A. (2017). Karmaşıklık kuramı, afetler ve kamu politikaları (Ed.) Ö. Önder & M. Yaman, *Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetim Çalıştayı*. Ekin Yayıncılık.
- Altun, T. (2019). Doğal afet önlemlerinin politik ekonomisi. *International Journal of Public Finance*, 4(1), 75-98. <https://doi.org/10.30927/ijpf.585338>.
- Anbar, D. A. A. (2008). İklim değişikliğinin finansal hizmet sektörüne etkileri. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(23), 223-253.
- Atlı, A. (2006). *Afet yönetimi kapsamında deprem açısından Japonya ev Türkiye örneklerinde kurumsal yapılanma*. 1. Baskı, Asil Yayın Dağıtım.
- Bardakçı, H. & Demirtaş, F. (2023). Doğal afetlerin dış ticarete etkisi: 2023 Türkiye depremleri ve sonuçlarının değerlendirilmesi. *Avrasya Dosyası*, 14(1), 171-191.

- Başoğlu, A. (2014). Küresel iklim değişikliğinin ekonomik etkileri. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 7, 175-196.
- Bayram, E. (2023). *Seçilen ülkelerde doğal afetlerin vergi politikaları üzerine etkisi= The effect of natural disasters on tax policies in selected countries* (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi).
- Benson, C. & Clay, E. (2003). Economic and financial impacts of natural disasters: an assessment of their effects and options for mitigation: synthesis report. *Overseas Development Institute*.
- Bol, G. K. & van Niekerk, D. (2023). Climate Change and the Rising Disaster Risk in Africa. S. D'Amico ve F. De Pascale (Ed.). *Geohazards and disaster risk reduction: Multidisciplinary and integrated approaches* içinde (181-210). Cham: Springer International Publishing.
- Cevik, M. S., & Huang, G. (2018). *How to manage the fiscal costs of natural disasters*. International Monetary Fund.
- Demir, M. & Çelik, A. (2023). *Doğal afetlerle mücadelede kamu politikaları sosyal, ekonomik ve mali etkiler*. Gazi Kitabevi.
- Demiralp, S. (2023). *Depremlerin Türkiye ekonomisine maliyeti ne olacak*. <https://www.bbc.com/turkce/articles/cz7rre57ky1o>
- Demirdelen, S., & Çakıcı, A. B. (2021). İlkokul/ortaokul öğretmenlerinin doğal afet okuryazarlık düzeyleri: Osmaniye ili örneği. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 10(3), 532-541. <https://doi.org/10.37989/gumussagbil.870607>
- Di Tommaso, C., Foglia, M., & Pacelli, V. (2023). The impact and the contagion effect of natural disasters on sovereign credit risk. An empirical investigation. *International Review of Financial Analysis*, 87, 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102578>.
- Eğilmez, M. (2019). Ekonomi sözlüğü. Web: <http://www.mahfiegilmez.com/p/ekonomi-sozlugu.html>, 20, 2019.
- Eker, A. (2002). *Maliye politikası:(Teori, ilkeler ve yöntemler)*. Anadolu Matbaası.
- Elçi, S. & Can, İ. (2023). *İklim değişiklikleri ve doğal afetler bağlamında finansal kriz yönetimi: 2011 yılı Van depremi örneği*. Ankara: İksadYayınevi, 1-168. DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8244809>.
- Erbeyin, E. E. & Özpençe, Ö. (2014). Borçlanma politikaları ışığında türkiye'deki borçlanma stratejisi'nin hukuksal değerlendirmesi. *Journal of International Social Research*, 7(31).
- Esen, A. (2023). Dirençli şehirler oluşturma ve afet zararlarını azaltmada kamu yönetiminin yeri. *Avrasya Dosyası*, 14(1), 1-76.
- Güneş, İ. & Akdoğan, G. M. (2023). *Küresel afet maliyetleri*. Kamu Maliyesinde Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar, Editörler: Mete Dibo,Cevat Tosun,Necmi Ocak,Emre Özyerden, Ekin Yayınevi, ss.23-46.
- Karabulut, D. & Bekler, T. (2019). Doğal afetlerin çocuklar ve ergenler üzerindeki etkileri. *Doğal Afetler ve Çevre Dergisi*, 5(2), 368-376. DOI: 10.21324/dacd.500356.
- Karatağ, M. E. (2021). *Doğal afetlerin ekonomik büyümeye etkileri: Türkiye 1960-2018 dönemi* (Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi).
- Marangoz, M. & İzci, Ç. (2023). Doğal afetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler bağlamında girişimciler açısından değerlendirilmesi. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 24(52), 1-30.
- Nam, B. H.,Choi, S., Copeland, T., & Kim, Y. J. (2023). Socialvulnerabilityandgeohazards: reviewandimplications.S. D'Amico ve F. De Pascale, (Ed.). *Geohazardsanddisaster risk reduction: Multidisciplinary andintegratedapproaches*, içinde (3-37). Cham: Springer International Publishing.
- Noy, I. (2009). Themacroeconomicconsequences of disasters. *Journal of Development Economics*, 88(2), 221-231.
- Omićević, N., & Šćitaroci, B. B. O. (2023). *The urban rehabilitation of post-disasterscapes*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-9505-7>.

- Özer, Y. E. (2017). Afet Konusundaki Algı ve Yerel Aktörlerin Sorumlulukları. *Sayıştay Dergisi*, (106), 1-34.
- Özsalman, E. & Yıldırım, U. T. (2024). 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin dış ticaret üzerindeki etkileri: 11 il örneği. *Akademik Yaklaşımlar Dergisi*, 15, 598-617. <https://doi.org/10.54688/ayd.1411837>.
- Panwar, V. & Sen, S. (2020). Fiscal repercussions of natural disasters: stylized facts and panel data evidences from India. *Natural Hazards Review*, 21(2), 04020011.
- Pehlivan, O. (2009). *Kamu maliyesi*. Derya Kitabevi.
- Pehlivan, O. (2018). *Devlet bütçesi* (7. bs.). Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım.
- Pelling, M., Özerdem, A. & Barakat, S. (2002). The macro-economic impact of disasters. *Progress in Development Studies*, 2(4), 283-305.
- Scott-Joseph, A. (2010). Financing recovery: implications of natural disaster indebtedness on the fiscal sustainability of the eastern caribbean currency unit (ECCU). *Journal of Business, Finance and Economics in Emerging Economies*, 5(2), 2-36.
- Smith, V. K., Carbone, J. C., Pope, J. C., Hallstrom, D. G., & Darden, M. E. (2022). Adjusting to natural disasters. In *The economics of environmental risk* (pp. 297-314). Edward Elgar Publishing.
- Sözcü, U. (2019). *Doğal afetler ve doğal afet okuryazarlığı*. Pegem Akademi.
- Susam, N. (2016). *Kamu maliyesi: temel kavram ve esaslar*. Beta Yayınları.
- Şeker, B. D. (2023). Doğal afetlerin göç üzerindeki etkileri: depremler ve Türkiye. *Göç Dergisi*, 10(2), 173-187. DOI: <https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.875>.
- Tetik, N. & Akbulut, İ. İ. (2023). 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin ekonomik ve finansal etkileri: İhracat üzerinden bir inceleme. İçinde M. Öztürk ve M. Kırca (Ed.), *Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası için Akademik Öneriler*, (ss. 93-103). Özgür Yayınevi.
- Tüğen, K. (2019). *Devlet bütçesi* (18. baskı). Bassaray Matbaası.
- Ulaşan, F. (2023). Kamu yönetimi temelinde devlet borçlarının yapısı ve insan haklarına etkisi. *BENĞİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi*, 2023(2), 209-241. <https://doi.org/10.58646/bengi.1352380>.
- Ünsal, H. (2016). Doğal afetlere yönelik vergi politikaları ve Türkiye uygulamalarının incelenmesi. *İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(2), 1-23. <https://doi.org/10.17336/igusbd.42070>
- Yang, D. (2008). Coping with disaster: The impact of hurricanes on international financial flows, 1970-2002. *The BE Journal of Economic Analysis & Policy*, 8(1). <https://doi.org/10.2202/1935-1682.1903>.
- Yavuz, A. & Dikmen, S. (2015). Doğal afetlerin zararlarının finansmanında kullanılan afet öncesi finansal araçlar. *Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi*, 3(2), 303-322.
- Yavuz, Ö. (2013). *Afetler sonrası yapılan yardımlar ve hizmetler* (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Yılmaz, F. N. S. (2023). *Türkiye'de Doğal Afet Yönetimi Uygulamalarında Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Rolü: 2020 Elazığ ve İzmir Depremi İncelemesi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Yurgiden, H. (2024). Dünya'da ve Türkiye'de afet ekonomisi ve afet sigortacılığı üzerine bir değerlendirme. *Akademik Yaklaşımlar Dergisi*, 15(1-Deprem Özel Sayısı-), 150-175.
- Zhang, D. & Managi, S. (2020). Financial development, natural disasters, and economics of the pacific small island states. *Economic Analysis and Policy*, 66, 168-181. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.04.003>.